

Legende für die Szenariensammlung aus dem BIRD-Projekt (Bildungsraum Digital)

Abkürzung	Bedeutung	Beschreibung
A	Allgemein	Beschreibung für Szenarien ohne konkreten Bildungsbezug
BB	Berufliche Bildung	Szenarien, die im Kontext der beruflichen Bildung stehen.
	Buddy Finder	Tool zur Vernetzung von Nutzenden über Bedürfnisse oder Angebote.
	Data Wallet	Ein Container für identitätsbezogene Informationen, mit welchem die Identität des Nutzenden digital verwaltet werden kann. Personenbezogene Daten können unter Zustimmung an Service Provider weitergegeben werden oder von diesen bezogen werden.
HB	Hochschulbildung	Szenarien die im Kontext der Hochschulbildung stehen.
LPF	Lern-Pfad-Finder	Tool zur Unterstützung von Bildungsanliegen mithilfe von kuratierten Lernpfaden.
P	Persona	Personas sind keine echten Menschen, aber repräsentieren sie während des gesamten Designprozesses von Szenarien.
SB	Schulische Bildung	Szenarien die im Kontext der schulischen Bildung stehen.
SZ	Szenario	Handlungsablauf – Beschreibt Aktivitäten von Benutzern im Bildungskontext, die unabhängig von spezifischen Systemen sind.
I.	Informieren	Szenarien die sich mit Prozessen der Informationsgewinnung beschäftigen.
II.	Sammeln und Erarbeiten	Szenarien, die sich mit Erarbeitung und Informationsspeicherung beschäftigen.
III.	Entdecken und Vernetzen	Szenarien die sich mit Vernetzungsprozessen von Nutzenden beschäftigen.
III.-1	Entdecken und Vernetzen "1 zu 1 Matching"	Szenarien die sich mit individuellem Vernetzen von einzelnen Nutzenden mithilfe des "Buddy Finders" beschäftigen.
III.-2	Entdecken und Vernetzen "1 zu N Matching"	Szenarien die sich mit Vernetzungsprozessen von einem Nutzenden zu mehreren Nutzenden mithilfe des Buddy Finders beschäftigen.
IV.	Bildungsübergänge	Übergänge im (deutschen) Bildungssystem
IV.-i	Bildungsübergänge intern	Transitionen innerhalb eines Bildungsbereiches
IV.-e	Bildungsübergänge extern	Transitionen zu einem anderen Bildungsbereich